

Fallstudie: Koffein, Dysmenorrhö und Pharmakotherapie bei einer 33-jährigen Patientin

ABSTRACT Hintergrund: Primäre Dysmenorrhö wird über Prostaglandine und myometrale Hyperkontraktibilität erklärt; die Rolle von Koffein ist uneinheitlich belegt. **Ziel:** Darstellung einer Fallbeobachtung mit variabler Analgetika-Wirksamkeit in Abhängigkeit vom Koffeinkonsum und Einordnung in die Evidenz. **Methode:** Systematische Einzelfallanalyse mit strukturierter Anamnese und Literaturabgleich. **Ergebnisse:** Unter Koffeinabstinenz reduzierte sich der Bedarf an Metamizol und Hyoscine-N-butylbromid; nach erneuter Koffeinzufuhr traten Krämpfe rasch wieder auf. **Schlussfolgerung:** Eine patient:innenzentrierte Koffeinreduktion kann als pragmatische Maßnahme erwogen werden; kontrollierte Studien sind angezeigt.

1. Einleitung und Methoden

Die primäre Dysmenorrhö, charakterisiert durch krampfartige Schmerzen während der Menstruation ohne nachweisbare organische Ursachen, stellt ein weit verbreitetes Gesundheitsproblem dar, das die Lebensqualität einer signifikanten Anzahl von Frauen weltweit beeinträchtigt. Neben den etablierten pharmakologischen Therapiestrategien, zu denen nicht-steroidale Antirheumatika (NSAR) sowie hormonelle Kontrazeptiva zählen, werden auch spasmolytische und analgetische Substanzen zur Schmerzkontrolle herangezogen. Im vorliegenden Fallbericht wird eine interessante Beobachtung thematisiert: Die betroffene Patientin berichtete über eine verminderte Wirksamkeit ihrer analgetischen Medikation in Kombination mit dem Konsum von zwei bis drei Tassen Kaffee täglich während der prämenstruellem Zeitraum, verbunden mit einer subjektiv erhöhten Schmerzintensität.

Um diese Beobachtung wissenschaftlich zu kontextualisieren, wurde eine systematische Einzelfallanalyse gemäß den Standards der Amerikanische Psychologische Gesellschaft (APA) für Case Studies durchgeführt. Im Rahmen dieser Analyse wurden anamnestische Daten der Patientin detailliert dokumentiert und mit aktuellen Erkenntnissen aus der Literatur verknüpft. Besonderer Fokus lag dabei auf der Untersuchung potenzieller pathophysiologischer Mechanismen sowie pharmakodynamischer Wechselwirkungen zwischen Coffein und den verwendeten Analgetika. Die Ergebnisse wurden kritisch im Kontext aktueller Primärquellen diskutiert, um eine fundierte Interpretation der beobachteten Phänomene zu ermöglichen.

2. Klinische Fallbeschreibung

Die vorliegende Patientin, 33 Jahre alt, berichtet über eine langjährige Anamnese primärer Dysmenorrhö, die ihren Beginn mit der Pubertät nahm. Im Alter von 16 bis 17 Jahren initiierte sie die Einnahme einer kombinierten oralen Kontrazeption, welche sie kontinuierlich über einen Zeitraum von zehn Jahren nutzte. Während dieser hormonellen Therapie kam es zu einer signifikanten Reduktion der menstruationsassoziierten Schmerzen. Nach dem Absetzen der oralen Kontrazeption manifestierte sich jedoch ein Rezidiv der krampfartigen Beschwerden.

Zur symptomatischen Schmerztherapie setzt die Patientin derzeit Metamizol (Novaminsulfon) sowie Hyoscine-N-butylbromid (Buscopan), ein Antispasmodikum, ein. Es wurde beobachtet, dass die erforderliche Medikamentendosis in direktem Zusammenhang mit dem Konsum Getränke mit Koffein steht: Bei Kaffeekonsum werden sechs Tabletten Metamizol und sechs Tabletten Buscopan benötigt, um eine subjektiv als ausreichend empfundene Symptomlinderung zu erzielen. Hingegen reduziert sich die notwendige Dosis auf vier Tabletten Metamizol unter strikter Koffeinabstinenz, wobei der Bedarf an Buscopan vollständig entfällt. Darüber hinaus berichtete die Patientin, dass bereits der gelegentliche Konsum eines koffeinhaltigen Erfrischungsgetränks (Cola) innerhalb weniger Stunden zu einem erneuten Auftreten der krampfartigen Beschwerden führt. Diese Beobachtungen veranlassten die Patientin zur Hypothese, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen Kaffeekonsum und der Verstärkung ihrer dysmenorrhöischen Symptome besteht.

Diese klinische Präsentation hebt die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen hervor, um den potenziellen Einfluss von Koffein auf die Pathophysiologie der primären Dysmenorrhö zu evaluieren und mögliche therapeutische Implikationen abzuleiten.

3. Pathophysiologie der Dysmenorrhö und des prämenstruellen Syndroms

Die primäre Dysmenorrhö ist durch eine gesteigerte Synthese von Prostaglandin $F_2\alpha$ ($PGF_2\alpha$) und Prostaglandin E₂ (PGE_2) im Endometrium während der Lutealphase charakterisiert. Der plötzliche Abfall des Progesteronspiegels am Ende des Menstruationszyklus aktiviert die Phospholipase A₂, was zur Freisetzung von Arachidonsäure führt, und die Cyclooxygenase-

Kaskade stimuliert (Itani et al., 2022). Diese Prostaglandine verstärken die myometrale Kontraktilität und induzieren über vasokonstriktorische Effekte Uterusischämie, anaeroben Stoffwechsel sowie Hyperalgesie (Itani et al., 2022). Im Vergleich zu Frauen mit eumenorrhöischem Zyklus zeigen Patientinnen mit Dysmenorrhö signifikant erhöhte endometriale Prostaglandinspiegel (Itani et al., 2022), was auf eine direkte Korrelation zwischen Prostaglandinkonzentration und Schmerzintensität hinweist. Neben den hormonellen Einflüssen spielen neuroinflammatorische Mechanismen sowie eine erhöhte periphere und zentrale Sensibilisierung eine wesentliche Rolle bei der Entstehung und Aufrechterhaltung der Schmerzwahrnehmung.

Das prämenstruelle Syndrom (PMS) manifestiert sich durch ein heterogenes Spektrum physischer und affektiver Symptome, die in der Lutealphase auftreten und nach dem Einsetzen der Menstruation abklingen. Während allgemein ein Verzicht auf Koffein als präventive Maßnahme empfohlen wird, konnte eine große prospektive Kohortenstudie unter US-amerikanischen Krankenschwestern keinen Zusammenhang zwischen hohem Koffein- oder Kaffeekonsum und einem erhöhten Risiko für PMS oder spezifische Symptomaten nachweisen (Purdue Smithe et al., 2016).

Obwohl Dysmenorrhö und PMS pathophysiologisch verwandte Erkrankungen darstellen, unterscheiden sie sich in ihrer klinischen Manifestation und Ätiologie. Die gemeinsame hormonelle Regulation und die Beteiligung entzündlicher Prozesse deuten jedoch auf übergreifende biologische Mechanismen hin, die weiterer systematischer Forschung bedürfen.

4. Pharmakologische Mechanismen der eingesetzten Medikamente

4.1. Metamizol (Novaminsulfon)

Metamizol ist ein Pyrazolon-Derivat mit analgetischer, antipyretischer und spasmolytischer Wirkung. Trotz jahrzehntelanger Anwendung bleibt sein Wirkmechanismus komplex. Die prominenteste Hypothese beschreibt eine Hemmung der Cyclooxygenase-3 (COX-3) sowie eine Modulation der Endocannabinoid- und Opioid-Systeme (Jeyaraman et al., 2024). Durch COX-3-Hemmung sinkt die Synthese von PGE₂, wodurch die Empfindlichkeit peripherer

Nozizeptoren reduziert wird (Jeyaraman et al., 2024). Metamizol-Metaboliten (4-MAA und 4-AA) hemmen jedoch COX-2 in vitro nur schwach und redirectieren stattdessen die Prostaglandinsynthese (Jeyaraman et al., 2024). Zusätzlich werden über CB1-Rezeptoren und das opioiderge System antinokizeptive Bahnen aktiviert, wobei ein Anstieg des Endocannabinoids Anandamid die Schmerzwahrnehmung dämpft (Jeyaraman et al., 2024). Die spasmolytische Komponente des Arzneimittels resultiert aus einer Hemmung des Inositol-phosphat-vermittelten Kalziumfreisetzung aus intrazellulären Speichern und einer Aktivierung des NO/cGMP/K⁺-Kanalsystems (Jeyaraman et al., 2024).

4.2. Hyoscine-N-butylbromid (Buscopan)

Hyoscine-N-butylbromid ist ein peripher wirksames Anticholinergikum. Es bindet kompetitiv an muskarinische M3-Rezeptoren in der glatten Muskulatur des Gastrointestinal- und Urogenitaltrakts und verhindert die Aktivierung durch Acetylcholin (DrugBank, 2025). Dadurch wird die Ca²⁺-abhängige Kontraktion gehemmt, was zu einer Relaxation der Muskulatur und Linderung von Spasmen führt. Wegen seiner quartären Ammoniumstruktur überwindet es die Blut-Hirn-Schranke nicht und verursacht daher kaum zentrale anticholinerge Nebenwirkungen (DrugBank, 2025). Seine orale Bioverfügbarkeit ist sehr niedrig (0,25–0,82 %), daher entfaltet es überwiegend lokale Wirkung im Darm (DrugBank, 2025). In Kombinationen mit Analgetika wie Metamizol wird es zur Behandlung abdomineller und uteriner Krämpfe eingesetzt.

4.3. Pharmakodynamik der Methylxanthine aus Coffea arabica

Kaffee enthält neben Koffein weitere Methylxanthine wie Theobromin und Theophyllin sowie biologisch aktive Polyphenole (z. B. Chlorogensäuren). Koffein wirkt primär als nicht-selektiver Adenosinrezeptor-Antagonist. Adenosin vermittelt physiologische Vasodilatation; durch Blockade der A1- und A2A-Rezeptoren induziert Koffein Vasokonstriktion (Wang et al., 2024) und erhöht die Freisetzung von Katecholaminen. Diese vaskuläre Engstellung kann die uterine Perfusion reduzieren und so Dysmenorrhö verstärken. Gleichzeitig hemmt Koffein die Phosphodiesterase und erhöht die intrazelluläre cAMP-Konzentration; in vitro steigert eine 1 mM-Koffeinkonzentration die cAMP-Spiegel um 151 % (Wang et al., 2024). Dadurch können

Prostaglandin-vermittelte Relaxationen – insbesondere PGE1-abhängige Effekte – potenziert werden (Wang et al., 2024). Die dualen Effekte (vasokonstriktiv vs. relaxierend) erklären widersprüchliche Studienergebnisse: In einer chinesischen Querschnittsstudie war Kaffee mit geringerem Dysmenorrhö-Schweregrad assoziiert (Wang et al., 2024), während eine systematische Meta-Analyse exzessiven Kaffeekonsum als Risikofaktor identifizierte, wobei die antagonistische Wirkung an Adenosinrezeptoren und gestörter Schlaf als mögliche Mechanismen genannt wurden (Liu et al., 2024). Zudem können genetische Varianten des CYP1A2-Enzyms sowie hormonelle Einflüsse (z. B. orale Kontrazeptiva) die Metabolisierung beeinflussen; oestrogenhaltige Verhütung reduziert die CYP1A2-vermittelte Clearance und verlängert so die Wirkungsdauer von Koffein (Farinetti et al., 2025).

5. Evidenzlage zu Koffein, Dysmenorrhö und PMS

Die epidemiologische Forschung liefert heterogene Ergebnisse. Eine prospektive Studie mit über 1200 PMS-Fällen fand keine signifikante Assoziation zwischen hoher Kaffeinzufuhr (≥ 543 mg/Tag) und dem Auftreten von PMS; der Odds-Ratio betrug 0,79 (95 %-KI: 0,61–1,04) (Purdue Smithe et al., 2016). Demgegenüber ergab eine Metaanalyse chinesischer Studien, dass hoher Kaffeekonsum das Risiko für primäre Dysmenorrhö signifikant erhöhte (Odds-Ratio 2,08) (Liu et al., 2024). Die Autoren erklären dies damit, dass Koffein als Adenosin-Analogon die vasodilatatorischen Adenosinrezeptoren blockiert, wodurch Gefäße kontrahieren und der Uterus weniger durchblutet wird (Liu et al., 2024). In der gleichen Metaanalyse wurde darauf hingewiesen, dass Schlafstörungen, die durch Koffein ausgelöst oder verstärkt werden, die Schmerzempfindlichkeit erhöhen können (Liu et al., 2024). Ein weiteres Forschungsteam betonte, dass Kaffee neben Koffein weitere bioaktive Stoffe enthält, die antioxidativ und entzündungshemmend wirken können, sodass nicht nur Koffein über den Einfluss entscheidet (Liu et al., 2024).

Interessanterweise existieren randomisierte Studien, die Koffein als Analgesie-Adjuvans untersuchten. Eine Cochrane-Übersichtsarbeit fand heraus, dass die Kombination von 100 mg Koffein mit gängigen Analgetika die Wahrscheinlichkeit, mindestens 50 % Schmerzreduktion zu

erreichen, um 5–10 % erhöht (Derry et al., 2014). Die Autoren bezeichneten den Effekt als klein, aber klinisch bedeutsam; schwerwiegende Nebenwirkungen traten nicht auf (Derry et al., 2014). Für Dysmenorrhö ergab die Unteranalyse jedoch keinen signifikanten Nutzen (RR 1,11; 95 %-KI: 0,92–1,34) (Derry et al., 2014). Somit kann Koffein – abhängig von Dosis, Schmerzursache und individuellen Faktoren – sowohl analgetische als auch schmerzerhöhende Effekte entfalten.

6. Fallanalyse und Hypothesenbildung

Die Patientin berichtet, dass bei regelmäßigem Kaffeekonsum höhere Dosen von Metamizol und Buscopan erforderlich seien, während bei koffeinfreier Lebensweise weniger Analgetika nötig seien und die Krämpfe schwächer ausfielen. Nach einmaligem Konsum eines koffeinhaltigen Erfrischungsgetränks kam es rasch zum Wiederauftreten der Schmerzen. Dieses Muster legt einen zeitlichen Zusammenhang nahe; dennoch sollten potenzielle Störfaktoren berücksichtigt werden.

Pharmakokinetische Aspekte: Die Patientin nimmt keine orale Kontrazeption mehr, sodass der Einfluss oestrogenabhängiger CYP1A2-Hemmung wegfallen könnte. Dennoch unterscheiden sich Individuen in ihrer CYP1A2-Aktivität; „Langsam-Metabolisierer“ bauen Koffein langsamer ab, was zu höheren Plasmaspiegeln führt und vasokonstriktive Effekte verstärken kann. Die Patientin könnte genetisch bedingt oder durch frühere Pilleneinnahme eine geringere Clearance aufweisen, sodass Koffein länger wirkt (Farinetti et al., 2025).

Pharmakodynamische Wechselwirkungen: Koffein antagonisiert Adenosinrezeptoren und führt zur Vasokonstriktion im Uterus (Liu et al., 2024). Gleichzeitig erhöhen hohe Prostaglandinspiegel während der Menstruation die Kontraktilität (Itani et al., 2022). Die zusätzliche Gefäßengstellung könnte die Ischämie verstärken und die Schmerzen potenzieren. Metamizol wirkt primär analgetisch, aber seine antispasmodische Wirkung ist schwächer als die von NSAIDs und benötigt eine ausreichende Durchblutung, um die Wirkstoffe zu den Rezeptoren zu bringen. Hyoscine-N-butylbromid reduziert die Acetylcholin-vermittelte Kontraktion der glatten Muskulatur (DrugBank, 2025), kann aber bei ausgeprägter Vasokonstriktion weniger effizient wirken. Somit könnte Koffein die Effektivität beider Medikamente durch eingeschränkte Perfusion und erhöhte myometrale Aktivität reduzieren.

Dosis- und Zeitfaktor: Die Patientin konsumiert zwei bis drei Tassen Kaffee, was etwa 200–300 mg Koffein entspricht. Die Cochrane-Analyse zeigt, dass Dosen ≥ 100 mg als analgetische Adjuvantien wirken (Derry et al., 2014), aber die Grenze zur Verstärkung von Vasokonstriktion könnte individuell niedriger sein. Ein Glas Cola enthält etwa 40–50 mg Koffein – ausreichend, um bei einer empfindlichen Person spasmogene Effekte auszulösen. Zudem steigert Koffein kurzfristig die cAMP-Konzentration und kann über β -adrenerge Mechanismen eine gesteigerte Katecholaminfreisetzung induzieren, was die Schmerzempfindung beeinflusst.

Psychoneuroimmunologische Aspekte: Koffein fördert vorübergehend Wachheit, kann aber Schlafqualität und zirkadiane Rhythmen stören, wenn es abends konsumiert wird. (Liu et al., 2024). Schlafmangel und Stress wiederum erhöhen die Aktivität der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse und führen zu erhöhter Schmerzempfindlichkeit (Liu et al., 2024). Auch psychosoziale Faktoren wie hoher beruflicher Stress könnten die Schmerzschwelle senken. Die Patientin arbeitet im Gesundheitsbereich, wo Stress und unregelmäßige Arbeitszeiten häufig sind; dies könnte den Einfluss von Koffein auf Schlaf und Schmerz modulieren.

7. Kritische Reflexion der Literatur und konkurrierender Positionen

Die Studienlage zu Koffein und Dysmenorrhöe ist widersprüchlich. Einige Kohorten- und Querschnittsstudien fanden keine oder gar eine inverse Assoziation zwischen Kaffeekonsum und Menstruationsschmerzen (Wang et al., 2024), während andere Meta-Analysen einen deutlichen Risikoanstieg bei hohem Kaffeekonsum feststellten (Liu et al., 2024). Diese Diskrepanz kann durch Unterschiede im Studiendesign (prospektiv vs. retrospektiv), der Definition von Dysmenorrhö, der Berücksichtigung von Konfoundern (z. B. Rauchen, Alkoholkonsum, Schlaf, Stress) und der kulturellen Ernährungsgewohnheiten erklärt werden. In vielen Untersuchungen wurde nicht zwischen Kaffee und anderen koffeinhaltigen Getränken differenziert. Cola-Getränke enthalten neben Koffein hohe Mengen Zucker und Phosphorsäure, die über Insulin- und Calciumhaushalt indirekt Krämpfe beeinflussen können. Ferner hat Kaffee antioxidative Polyphenole und andere

Methylxanthine, die entzündungshemmend wirken können. Die isolierte Wirkung von Koffein lässt sich daher aus epidemiologischen Daten nur begrenzt ableiten.

Die Tatsache, dass Koffein als Analgetikaverstärker eingesetzt wird (Derry et al., 2014), steht scheinbar im Widerspruch zur postulierten Verstärkung von Dysmenorrhö. Diese Diskrepanz lässt sich durch den Schmerztyp erklären: Koffein verbessert die Analgesie bei Kopfschmerzen und postoperativen Schmerzen, da es die systemische Verfügbarkeit der Analgetika erhöht und zentral stimulierend wirkt. Bei Dysmenorrhö ist jedoch ein lokaler vasospastischer Mechanismus beteiligt, bei dem Adenosinantagonismus kontraproduktiv sein könnte. Zudem wird in den Kombinationspräparaten häufig eine andere analgetische Grundlage (z. B. Ibuprofen) verwendet. Metamizol und Buscopan wirken über andere Mechanismen; ihre Kombination mit Koffein ist bislang kaum untersucht.

8. Lösungsorientierte Ansätze und Empfehlungen

Aufgrund der individuellen Beobachtungen und der heterogenen Datenlage erscheint ein personalisiertes Vorgehen sinnvoll. Folgende Maßnahmen könnten helfen:

1. **Koffeinreduktion:** Die Patientin sollte den experimentellen Ansatz fortsetzen und koffeinhaltige Getränke in den Tagen vor und während der Menstruation meiden. Eine langfristige Protokollierung der konsumierten Menge und der Schmerzintensität könnte die Hypothese belegen oder widerlegen. Der Koffeinverzicht sollte auch Cola-Getränke, Energy-Drinks und koffeinhaltige Medikamente umfassen.
2. **Pharmakologische Optimierung:** Da NSAIDs wie Ibuprofen die Prostaglandinsynthese gezielt hemmen, könnten sie in niedriger Dosierung prophylaktisch vor dem Einsetzen der Menstruation eingenommen werden. Metamizol sollte mit Vorsicht und nur bei fehlender Wirksamkeit anderer Analgetika eingesetzt werden. Hyoscine-N-butylbromid lindert Spasmen, hat jedoch eine kurze Wirkdauer; hier könnte eine Kombination mit Wärmeapplikation (z. B. Wärmflasche) hilfreich sein.

3. **Hormonelle Optionen:** Bei stark ausgeprägter Dysmenorrhö kann die erneute Einnahme einer kombinierten oralen Kontrazeption erwogen werden. Diese reduziert nachweislich die endometriale Prostaglandinproduktion und die uterine Kontraktilität (Itani et al., 2022). Allerdings muss die Patientin mögliche Nebenwirkungen und Kontraindikationen berücksichtigen.
4. **Nicht-pharmakologische Maßnahmen:** Regelmäßige körperliche Aktivität, Yoga und Entspannungstechniken können die Durchblutung fördern und Stress abbauen. Eine ausreichende Schlafhygiene ist wichtig, um den zirkadianen Rhythmus stabil zu halten. Auch Akupressur, TENS oder pflanzliche Präparate wie Mönchspfeffer (*Vitex agnus-castus*) oder Ingwer werden als komplementäre Optionen diskutiert.
5. **Weitere Abklärung:** Sollte die Dysmenorrhö trotz Maßnahmen persistieren, ist eine gynäkologische Untersuchung zur Ausschlussdiagnostik (z. B. Endometriose, Myome) empfehlenswert. Zudem könnte eine pharmakogenetische Untersuchung der CYP1A2-Aktivität helfen, die individuelle Koffeinempfindlichkeit zu verstehen.

9. Schlussfolgerung

Die vorliegende Analyse deutet darauf hin, dass die verstärkte Schmerzempfindung der Patientin nach dem Konsum von Koffein durch dessen pharmakologische Wirkmechanismen plausible Erklärungen erfährt. Koffein, ein bekannter Antagonist vasodilatatorischer Adenosinrezeptoren, induziert Vasokonstriktion und könnte somit zur Exazerbation uteriner Ischämie beitragen (Liu et al., 2024). Darüber hinaus moduliert Koffein den zellulären cAMP-Spiegel durch Hemmung der Phosphodiesterase, was in bestimmten Schmerzmodellen zu einer Verstärkung der analgetischen Effekte führen kann (Derry et al., 2014). Diese duale Wirkung erklärt mögliche Diskrepanzen in der Forschungsliteratur. Metamizol, ein Analgetikum mit komplexem Wirkprofil, das unter anderem auf COX-3-Isoformen und das Endocannabinoid-System abzielt, zeigt sowohl analgetische als auch spasmolytische Eigenschaften (Jeyaraman et al., 2024). Buscopan wiederum hemmt die glatte Muskelkontraktion durch Blockade der M3-Rezeptoren (DrugBank, 2025). Die Kombination

dieser Substanzen mit hoher Koffeinzufuhr könnte jedoch deren therapeutische Effektivität durch vasokonstriktorische Mechanismen beeinträchtigen.

Die hier beschriebene Fallstudie unterstreicht die Notwendigkeit einer individualisierten Therapiegestaltung und hebt den diagnostischen Wert empirischer Selbstbeobachtungen hervor. Zudem verdeutlicht sie den Forschungsbedarf hinsichtlich der Wechselwirkungen zwischen Methylxanthinen und Analgetika im Kontext der Dysmenorrhö. Zukünftige klinische Studien sollten diese Wechselwirkungen systematisch untersuchen, um evidenzbasierte Empfehlungen für die Behandlung schmerzassoziierter Menstruationsbeschwerden zu optimieren.

Quellenangaben

Itani, R., Soubra, L., Karout, S., Rahme, D., Karout, L., & Khojah, H. M. J. (2022). Primary dysmenorrhea: Pathophysiology, diagnosis, and treatment updates. *Korean Journal of Family Medicine*, 43(2), 101–108. <https://doi.org/10.4082/kjfm.21.0103>

Purdue-Smithe, A. C., Manson, J. E., Hankinson, S. E., & Bertone-Johnson, E. R. (2016). A prospective study of caffeine and coffee intake and premenstrual syndrome. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 104(2), 499–507. <https://doi.org/10.3945/ajcn.115.127027>

Jeyaraman, N., Migliorini, F., Murugan, S., Ramasubramanian, S., Balaji, S., Maffulli, N., & Jeyaraman, M. (2024). Metamizole in the management of musculoskeletal disorders: Current concept review. *Journal of Clinical Medicine*, 13(16), 4794. <https://doi.org/10.3390/jcm13164794>

DrugBank Online. (n.d.). *Butylscopolamine (DB09300)*. Retrieved October 5, 2025, from <https://go.drugbank.com/drugs/DB09300>.

Wang, L., Wen, S., Li, X., Maxwell, A., Chi, H., Fan, S., Wang, G., Guo, Q., & Lu, P. (2024). Associations between soft drinks intake and primary dysmenorrhea among Chinese undergraduate female students. *Scientific Reports*, 14(1), 21210. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-71802-8>

Liu, J., Wang, Y., Wu, L., Wang, L., & Fang, H. (2024). Study on the influencing factors of primary dysmenorrhea in female college students: Systematic review and meta-analysis. *Medicine (Baltimore)*, 103(49), e40906. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000040906>

Farinetti, A., Manenti, A., Cocchi, C., & Mattioli, A. V. (2025). Caffeine and cardiovascular aging: Exploring sex-specific impacts on risk and arrhythmias. *Journal of Geriatric Cardiology*, 22(8), 736–745. <https://doi.org/10.26599/1671-5411.2025.08.001>

Derry, C. J., Derry, S., & Moore, R. A. (2014). Caffeine as an analgesic adjuvant for acute pain in adults. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2014(12), CD009281. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD009281.pub3>